

Khảo sát ngôn ngữ kiến tạo hình ảnh điểm đến du lịch Việt Nam trên chuyên mục “Vẻ đẹp Việt” - Cổng thông tin điện tử Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Nguyễn Hải Song Phương*

Trường Đại học Sài Gòn, Việt Nam

*Tác giả liên hệ: songphuongpr@gmail.com

TÓM TẮT

Trong bối cảnh du lịch Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ và cạnh tranh cao, việc kiến tạo hình ảnh điểm đến qua diễn ngôn quảng bá giữ vai trò quan trọng trong việc định hướng nhận thức và hỗ trợ du khách đưa ra lựa chọn phù hợp. Bài viết vận dụng Lý thuyết Ngữ pháp chức năng hệ thống (Halliday, 2001), cụ thể là siêu chức năng tư tưởng để khảo sát 50 diễn ngôn quảng bá điểm đến được đăng tải trên chuyên mục “Vẻ đẹp Việt” - Cổng thông tin điện tử Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. Khảo sát làm rõ cơ chế ngôn ngữ tham gia kiến tạo cảnh quan, văn hóa, con người và trải nghiệm du lịch thông qua các tiến trình, tham thể và hoàn cảnh. Qua đó, bài viết đưa ra những nhận định về cách diễn ngôn xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch Việt Nam.

Từ khóa: Du khách, diễn ngôn quảng bá, điểm đến du lịch, ngữ pháp chức năng hệ thống, siêu chức năng tư tưởng.

1. TỔNG QUAN

Diễn ngôn quảng bá điểm đến du lịch ngày càng được quan tâm trong các nghiên cứu về ngôn ngữ và truyền thông du lịch, bởi đây không chỉ là phương tiện cung cấp thông tin mà còn là nơi các lựa chọn ngôn ngữ tham gia tổ chức kiến tạo hình ảnh điểm đến, từ đó định hình trong nhận thức của công chúng, định hướng cách hình dung, đánh giá và lựa chọn điểm đến.

Theo Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO, 2019), điểm đến du lịch được xác định là một không gian vật lý, có hoặc không có biên giới hành chính, nơi du khách có thể lưu trú qua đêm và nơi tập hợp các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động trải nghiệm dọc theo chuỗi giá trị du lịch, đồng thời được nhận diện thông qua hình ảnh, bản sắc và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Trong bối cảnh đó, diễn ngôn quảng bá điểm đến du lịch tập trung vào việc xây dựng và truyền thông hình ảnh của một điểm đến cụ thể, làm nổi bật các giá trị không gian, văn hóa và trải nghiệm nhằm tạo sức hấp dẫn đối với công chúng. Về mặt học thuật, diễn ngôn quảng bá điểm đến du lịch thường được đặt trong phạm trù diễn ngôn du lịch - một loại hình diễn ngôn xã hội chuyên biệt, trong đó ngôn ngữ giữ vai trò trung tâm trong việc tổ chức, định hướng và kiến tạo cách con người nhận thức về du lịch và trải nghiệm du lịch (Dann, 1996). Trong khi đó, Thurlow và Jaworski (2010) mở rộng nghiên cứu diễn ngôn du lịch trong bối cảnh toàn cầu hóa, làm rõ vai trò của ngôn ngữ và hình ảnh trong kiến tạo du lịch như một ngành công nghiệp văn hóa. Jaworski và Pritchard (2005) tiếp cận du lịch như một thực hành xã hội - văn hóa, nhấn mạnh vai trò trung tâm của diễn ngôn trong việc kiến tạo hình ảnh, giá trị và quyền lực gắn với điểm đến. Pike (2008) tiếp cận điểm đến như một thương hiệu, nhấn mạnh vai trò của truyền thông marketing tích hợp trong việc kiến tạo và truyền thông hình ảnh điểm đến.

Trong khi đó, Ngữ pháp chức năng hệ thống (Systemic Functional Linguistics - SFL) do M.A.K. Halliday khởi xướng đã được giới thiệu và ứng dụng trong phân tích diễn ngôn. Theo Halliday & Matthiessen (2014), ngôn ngữ không chỉ là một hệ thống ký hiệu mang tính cấu trúc, mà còn là một nguồn lực xã hội được con người huy động để thực hiện các mục đích giao tiếp cụ thể. Trong đó ngôn ngữ được tổ chức theo ba siêu chức năng cơ bản: siêu chức năng tư tưởng, siêu chức năng liên nhân và siêu chức năng ngôn bản. Tại Việt Nam, Nguyễn (2003) trong công trình “Phân tích diễn ngôn: Một số vấn đề lý luận và phương pháp” đã hệ thống hóa các hướng tiếp cận phân tích diễn ngôn, trong đó nhấn mạnh Ngữ pháp chức năng hệ thống như một khung lý thuyết nền tảng để lý giải mối quan hệ giữa ngôn ngữ và đời sống xã hội. Liên quan đến lĩnh vực du lịch, Nguyễn (2018) đã vận dụng Ngữ pháp chức năng hệ thống phân tích văn bản quảng bá du lịch Sơn Đoòng và bản dịch tiếng Anh. Gần đây, Tạ và Nguyễn (2025) qua nghiên cứu “Chiến lược ngôn ngữ chỉ thang độ trong diễn ngôn quảng cáo du lịch tiếng Việt trên website của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam” đã làm rõ cách điều chỉnh mức độ thuyết phục bằng lựa chọn ngôn ngữ. Những nghiên cứu này đã góp phần làm rõ một số đặc điểm của diễn ngôn du lịch. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều lựa chọn ngôn ngữ khác cần được nghiên cứu thêm.

Tiếp nối hướng phát triển và ứng dụng này, bài báo lựa chọn vận dụng Ngữ pháp chức năng hệ thống để phân tích ngôn ngữ trong 50 diễn ngôn quảng bá điểm đến du lịch Việt Nam được thu thập từ chuyên mục “Vẻ đẹp Việt” - Cổng thông tin điện tử Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đăng tải trong thời gian từ ngày 01/07/2024 đến ngày 30/06/2025. Theo đó, bài báo tập trung phân tích diễn ngôn thông qua siêu chức năng tư tưởng nhằm làm rõ cách tổ chức kinh nghiệm và kiến tạo “thế giới trải nghiệm” mà du khách có thể hình dung thông qua ngôn ngữ. Đồng thời cho phép tiếp cận hình ảnh điểm đến không chỉ như kết quả của nội dung thông tin, mà như sản phẩm của các chiến lược diễn ngôn có chủ đích.

2. PHƯƠNG PHÁP

2.1. Phương pháp nghiên cứu

Bài báo sử dụng phương pháp miêu tả - tổng hợp kết hợp với phân tích diễn ngôn và thủ pháp thống kê. Trước hết, phương pháp miêu tả - tổng hợp được vận dụng để nhận diện và hệ thống hóa các đặc điểm ngôn ngữ trong ngữ liệu khảo sát. Trên cơ sở đó, phân tích diễn ngôn được triển khai theo khung lý thuyết siêu chức năng tư tưởng của Ngữ pháp chức năng hệ thống, cụ thể là tập trung xem xét cách các lựa chọn về tham thể, tiến trình và hoàn cảnh tham gia kiến tạo hình ảnh điểm đến trong diễn ngôn quảng bá điểm đến du lịch. Ngoài ra, thủ pháp thống kê được sử dụng nhằm thu thập số liệu liên quan các hiện tượng ngôn ngữ, qua đó hỗ trợ việc mô tả và bàn luận kết quả khảo sát.

2.2. Đối tượng khảo sát và định hướng đọc ngữ liệu

Nguồn ngữ liệu của nghiên cứu được thu thập từ chuyên mục “Vẻ đẹp Việt” trên Cổng thông tin điện tử Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong khoảng thời gian từ ngày 01/07/2024 đến ngày 30/06/2025. Trong giai đoạn này, chuyên mục đã đăng tải khoảng 400 diễn ngôn giới thiệu du lịch. Trong số đó, bài báo lựa chọn 50 diễn ngôn phù hợp để tiến hành phân tích theo định hướng Ngữ pháp chức năng hệ thống. Việc chọn mẫu mang tính chủ đích, phù hợp với tiếp cận SFL, trong đó trọng tâm đặt vào phân tích chiều sâu các nguồn lực ngôn ngữ hơn là bao phủ toàn bộ ngữ liệu. Những bài viết chỉ dừng ở việc liệt kê thắng cảnh, ẩm thực hoặc các yếu tố văn hóa riêng lẻ mà không định vị một điểm đến cụ thể được loại trừ nhằm bảo

đảm tính đồng nhất về thể loại diễn ngôn và mục tiêu nghiên cứu. Hình 1 dưới đây minh họa cho một diễn ngôn đăng trong chuyên mục “Về đẹp Việt” trên Cổng thông tin điện tử Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam được chọn làm ngữ liệu khảo sát.

Hình 1. Hình chụp một diễn ngôn trong chuyên mục “Về đẹp Việt” - Cổng thông tin điện tử Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam được chọn làm ngữ liệu khảo sát
(Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, 2025)

Về định hướng đọc ngữ liệu, bài báo xác định các nhóm nội dung chính gắn với hình ảnh điểm đến trên cơ sở quan điểm của Dann (1996), Thurlow và Jaworski (2010), theo đó diễn ngôn du lịch tổ chức một “thế giới trải nghiệm” nơi không gian, con người và chủ thể trải nghiệm cùng tồn tại trong một cấu hình ý nghĩa thống nhất. Trên cơ sở này, ngữ liệu được tiếp cận theo bốn nhóm nội dung lớn: cảnh quan thiên nhiên, văn hóa - lịch sử - tâm linh, người dân địa phương và du khách. Việc phân loại này nhằm định hướng nhận diện các tham thể trung tâm trong diễn ngôn, làm cơ sở cho việc thống kê và phân tích các tiến trình, tham thể và hoàn cảnh theo khung Ngữ pháp chức năng hệ thống.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Kết quả

3.1.1. Tiến trình trong vai trò kiến tạo hình ảnh và trải nghiệm tại điểm đến

Trên cơ sở đặc điểm chức năng của từng nhóm nội dung, bài báo tiến hành khảo sát tiến trình theo hướng phân hóa có kiểm soát. Đối với hai nhóm Cảnh quan thiên nhiên và Văn hóa - Lịch sử - Tâm linh, khảo sát các tiến trình tồn tại, quan hệ và vật chất, nhằm làm rõ cách các yếu tố này được kiến tạo như những thực thể hiện hữu, mang đặc tính, giá trị và trong một số trường hợp có sự vận động trong không gian điểm đến. Đối với nhóm Du khách và Người dân địa phương, bài báo khảo sát các tiến trình vật chất, tinh thần và hành vi, qua đó xem xét cách diễn ngôn tổ chức các hoạt động, cảm nhận và trạng thái trải nghiệm gắn với con người trong thế giới điểm đến. Kết quả thể hiện trong Bảng 1.

Bảng 1. Các tiến trình nhóm Cảnh quan thiên nhiên và Văn hóa - Lịch sử - Tâm linh

Nhóm tham thể	Tiến trình	Số lượng	Tỉ lệ
Cảnh quan thiên nhiên	Tổng số	226	100%
	Tồn tại	28	12,4%
	Quan hệ	152	67,3%
	Vật chất	46	20,3%
Văn hóa - Lịch sử - Tâm linh	Tổng số	169	100%
	Tồn tại	17	10%
	Quan hệ	104	61,6%
	Vật chất	48	28,4%

3.1.1.1. Các tiến trình gắn với nhóm Cảnh quan thiên nhiên

Kết quả cho thấy, nhóm Cảnh quan thiên nhiên thường được hiện thực hóa chủ yếu thông qua tiến trình quan hệ, chiếm 67,3% trong tổng số tiến trình được khảo sát. Thông qua các thao tác định danh và gán thuộc tính, cảnh quan thiên nhiên được nhận diện với những đặc điểm nổi bật về vẻ đẹp, quy mô, sắc thái hoặc trạng thái. Qua đó định hình ấn tượng cảm quan ban đầu về điểm đến. Các tiến trình vật chất xuất hiện với tần suất thấp hơn so với tiến trình quan hệ, song giữ vai trò hỗ trợ quan trọng trong việc kiến tạo hình ảnh điểm đến. Những tiến trình này chủ yếu biểu đạt các chuyển động tự nhiên như chảy, trôi, men theo, uốn lượn hoặc bao bọc... qua đó trình hiện thiên nhiên như một thực thể có sự vận động trong không gian. Tiến trình tồn tại, với tỷ lệ thấp nhất, chủ yếu được sử dụng để xác lập sự hiện diện của các yếu tố tự nhiên trong không gian điểm đến. Để làm rõ kết quả khảo sát, bài báo lựa chọn 6 trích dẫn (C01 - C06) trong các diễn ngôn để phân tích (xem đường link liên kết trong Bảng 3 cuối bài). Đầu tiên là câu “*Đỉnh Tà Xùa không chỉ được biết đến là một trong 15 đỉnh núi cao nhất của Việt Nam mà còn là địa danh “hot” trên các nền tảng mạng xã hội trong những năm gần đây bởi cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng và hùng vĩ tựa như “thiên đường nơi hạ giới.*” (C01), cảnh quan thiên nhiên được hiện thực hóa thông qua tiến trình quan hệ với tham thể đương thể (Carrier) “Đỉnh Tà Xùa”, thể hiện ở các cấu trúc “được biết đến là” và “là”. Các thuộc tính (Attribute) như “một trong 15 đỉnh núi cao nhất của Việt Nam”, “địa danh ‘hot’”, cùng các mô tả mang tính thẩm mỹ “thơ mộng”, “hùng vĩ”, “thiên đường nơi hạ giới” được gán cho tham thể này. Trong câu “*Bắt nguồn từ đỉnh núi Tam Đảo, suối Kẹm men theo những ghềnh đá, tạo nên nhiều tầng thác nối tiếp nhau cao dần như ruộng bậc thang, đổ nước xuống tạo thành những bãi tắm thiên nhiên.*” (C02), cảnh quan thiên nhiên được hiện thực hóa chủ yếu qua các tiến trình vật chất, thể hiện ở các động từ “men theo”, “tạo nên”, “đổ”, “tạo thành”. Tham thể trung tâm “suối Kẹm” đảm nhiệm vai hành thể (Actor), trong khi các yếu tố như “những ghềnh đá”, “nhiều tầng thác”, “những bãi tắm thiên nhiên” xuất hiện với tư cách đích thể (Goal).

3.1.1.2. Các tiến trình gắn với nhóm Văn hóa - Lịch sử - Tâm linh

Đối với nhóm nội dung Văn hóa - Lịch sử - Tâm linh, các tiến trình được huy động theo mô thức tương tự nhóm Cảnh quan thiên nhiên, trong đó tiến trình quan hệ giữ vai trò chủ đạo (61,6%), còn tiến trình vật chất giữ vai trò hỗ trợ. Cách tổ chức này cho thấy các không gian văn hóa - lịch sử - tâm linh trong diễn ngôn quảng bá du lịch chủ yếu được kiến tạo thông qua việc gán giá trị biểu trưng, chiều sâu lịch sử và ý nghĩa tinh thần, hơn là được giới thiệu như

những địa điểm vật lý đơn thuần. Thông qua tiến trình quan hệ, điểm đến được trình hiện như một không gian lưu giữ ký ức, truyền thống và các giá trị văn hóa lâu dài, góp phần định hình bản sắc văn hóa của điểm đến. Có thể thấy trong câu “*Ngôi đền mang vẻ đẹp thâm nghiêm, cổ kính nằm trên thế đất thiêng được xây kiểu “Tứ thủy quy đường” với tổng thể cảnh quan đền gồm: nghi môn ngoại, nghi môn nội, 5 tòa, 15 gian, chia thành 3 cung: đệ nhất, đệ nhị, đệ tam và hai giải vũ, 5 giếng...* (C03), không gian văn hóa - tâm linh được hiện thực hóa với tham thể đương thể (Carrier) “Ngôi đền” và tổ chức thông qua tiến trình quan hệ thể hiện ở cấu trúc “mang vẻ đẹp”. Các thuộc tính (Attribute) như “thâm nghiêm”, “cổ kính”, cùng các mô tả về cấu trúc kiến trúc và thế đất thiêng được gán cho tham thể này.

Tiếp đến bài báo khảo sát các tiến trình gắn với nhóm Du khách và Người dân địa phương nhằm nhận diện xu hướng lựa chọn các tiến trình vật chất, tinh thần và hành vi, kết quả được ghi nhận trong Bảng 2.

Bảng 2. Thống kê các tiến trình gắn với nhóm Du khách và Người dân địa phương

Nhóm tham thể	Tiến trình	Số lượng	Tỉ lệ
Du khách	Tổng số	325	100%
	Vật chất	204	62,7%
	Tinh thần	112	34,5%
	Hành vi	9	2,8%
Người dân địa phương	Tổng số	59	100%
	Vật chất	53	89,8%
	Tinh thần	5	8,5%
	Hành vi	1	1,7%

3.1.1.3. Các tiến trình gắn với nhóm Du khách

Qua khảo sát, du khách được hiện thực hóa thông qua tiến trình vật chất (62,7%) kết hợp với tiến trình tinh thần (34,5%), qua đó làm nổi bật trải nghiệm như một chuỗi hành động và cảm nhận, tạo nền tảng cho việc hình dung những hoạt động trải nghiệm được dự phóng tại điểm đến. Chính điều này tạo nên sự khác biệt so với lối miêu tả điểm đến thuần túy dựa trên tham quan và ngắm cảnh, điểm đến không chỉ được nhìn thấy mà còn được hình dung như một không gian giàu khả năng hành động, có sức hấp dẫn và khơi gợi mong muốn trải nghiệm của du khách. Trong câu “*Chỉ cách trung tâm thành phố hơn 20 km, nhưng du khách sẽ bị cuốn hút ngay khi lần đầu tiên đến đây dạo mát, tham quan check-in bên những gành đá, bãi biển trải dài hình cánh cung mang nét đẹp yên bình, thưởng thức hải sản tươi ngon đậm chất dân dã xứ biển bán với giá bình dân.*” (C04), tham thể trung tâm là “*du khách*”, tiến trình vật chất thể hiện ở chuỗi động từ “đến”, “dạo mát”, “tham quan”, “check-in”, “thưởng thức”. Trong các tiến trình này, du khách đảm nhiệm vai hành thể (Actor), trực tiếp triển khai các hoạt động trải nghiệm trong không gian điểm đến. Bên cạnh đó, mệnh đề “*du khách sẽ bị cuốn hút*” huy động tiến trình tinh thần, trong đó du khách giữ vai chủ thể cảm nhận (Sensor), phản ánh trạng thái cảm xúc được kích hoạt bởi trải nghiệm. Sự kết hợp giữa tiến trình vật chất và tiến trình tinh thần góp phần định hình hình ảnh du khách như trung tâm tổ chức trải nghiệm, qua đó tái cấu trúc điểm đến thành một không gian trải nghiệm được kích hoạt bởi hành động và cảm nhận của con người.

3.1.1.4. Các tiến trình gắn với nhóm Người dân địa phương

Trong diễn ngôn quảng bá điểm đến du lịch, người dân địa phương được kiến tạo thông qua tiến trình vật chất là chính (89,8%), gắn với các hoạt động lao động và sinh hoạt thường nhật, qua đó phản ánh nhịp sống ổn định của cộng đồng cư dân địa phương. Thông qua các tiến trình này, điểm đến được trình hiện như một không gian có chiều sâu đời sống, nơi các thực hành lao động và sinh hoạt góp phần duy trì và định hình bản sắc địa phương. Bên cạnh các hoạt động sinh hoạt truyền thống, một số tiến trình vật chất còn gắn với các hoạt động phục vụ du lịch như sản xuất, buôn bán hoặc cung cấp dịch vụ. Việc huy động các tiến trình này cho thấy người dân địa phương tham gia trực tiếp vào hoạt động trải nghiệm của điểm đến, thông qua vai trò duy trì đời sống cộng đồng và hỗ trợ hoạt động du lịch. Các tiến trình tinh thần và tiến trình hành vi xuất hiện với tần suất thấp, mang tính bổ trợ, góp phần làm nổi bật hình ảnh đời sống cộng đồng ổn định, hài hòa và thân thiện. Có thể thấy rõ khi cả 3 tiến trình xuất hiện trong đoạn *“Đây là dịp để đồng bào trong vùng tận hưởng những cảm giác vui vẻ, náo nhiệt sau những ngày làm việc vất vả. Cả người đua lẫn người xem cùng reo hò phấn khích khi những con thuyền gỗ mảnh mai mà hùng dũng lướt như bay trên sóng nước sông Đà, trong tiếng hò dô bắt nhịp, tiếng reo cổ vũ náo động cả sông nước núi rừng.”* (C05). Tham thể trung tâm là “đồng bào trong vùng” được hiện thực hóa qua tiến trình tinh thần, với vai chủ thể cảm nhận (Sensor) “tận hưởng những cảm giác vui vẻ, náo nhiệt”, phản ánh các trạng thái cảm xúc tích cực gắn với đời sống lễ hội. “Người đua lẫn người xem”, đại diện cho người dân địa phương trong bối cảnh sinh hoạt cộng đồng, đảm nhiệm vai hành thể (Actor) trong tiến trình hành vi “cùng reo hò phấn khích”, biểu đạt những phản ứng cảm xúc được thể hiện ra bên ngoài. Bên cạnh đó, hình ảnh “những con thuyền gỗ mảnh mai mà hùng dũng lướt như bay trên sóng nước sông Đà” được tổ chức qua tiến trình vật chất, góp phần tạo bối cảnh sinh động. Tất cả làm nổi bật đời sống tinh thần, gắn kết và giàu bản sắc của người dân địa phương.

3.1.1.5. Nhận định khái quát về cách kiến tạo điểm đến qua các loại tiến trình

Qua các diễn ngôn quảng bá điểm đến du lịch Việt Nam trong ngữ liệu được khảo sát, có thể thấy một xu hướng kiến tạo điểm đến như một thế giới trải nghiệm được tổ chức có chủ đích, trong đó các yếu tố tự nhiên, văn hóa và con người không tồn tại rời rạc mà được sắp xếp theo những vai trò chức năng khác nhau nhằm phục vụ mục tiêu thuyết phục và dự phóng trải nghiệm. Sự phối hợp giữa tiến trình quan hệ, vật chất, tinh thần và hành vi cho thấy diễn ngôn quảng bá điểm đến không chỉ mô tả hiện thực du lịch, mà còn góp phần định hình cách điểm đến được hình dung như một không gian sống động, có thể hành động, cảm nhận và tham gia, qua đó định hướng sự chuyển trọng tâm từ “xem - tham quan” sang “trải nghiệm - nhập vai”. Ở bình diện rộng hơn, kết quả cho thấy diễn ngôn quảng bá điểm đến du lịch Việt Nam trong ngữ liệu khảo sát phản ánh một sự chuyển dịch trong tư duy quảng bá du lịch, theo đó điểm đến được hình dung như một thế giới có thể trải nghiệm, có thể cảm và có thể hòa nhập, chứ không đơn thuần là một không gian để ngắm. Mô hình này cho thấy xu hướng chuyển từ việc giới thiệu điểm đến sang việc tổ chức trải nghiệm và mời gọi sự tham gia trải nghiệm.

3.1.2. Tham thể trong vai trò tổ chức các chủ thể và thực thể của thế giới điểm đến

Qua khảo sát, bài báo ghi nhận các tham thể trong diễn ngôn quảng bá điểm đến du lịch Việt Nam được hiện thực hóa tương ứng với các loại tiến trình, phản ánh cách diễn ngôn tổ chức và phân công vai trò cho các thực thể tham gia vào thế giới trải nghiệm được kiến tạo.

Trước hết, tham thể đương thể (Carrier) và thuộc tính (Attribute) là hai thành tố trung tâm trong các tiến trình quan hệ. Tham thể đương thể thường là các thực thể không gian của điểm đến, bao gồm các yếu tố cảnh quan tự nhiên như núi rừng, sông hồ, biển đảo, làng mạc... cũng như các thực thể văn hóa - lịch sử - tâm linh như lễ hội, di tích lịch sử, công trình kiến trúc tín ngưỡng. Các thực thể này được đặt ở vị trí trung tâm của mệnh đề nhằm được định danh và mô tả. Gắn với đương thể là các thuộc tính, bao gồm các đặc điểm về vẻ đẹp, quy mô, trạng thái, niên đại, giá trị thẩm mỹ, giá trị biểu trưng, ý nghĩa lịch sử hoặc tinh thần (ví dụ: hùng vĩ, thơ mộng, cổ kính, linh thiêng, nổi tiếng, độc đáo...). Việc huy động hệ thống đương thể - thuộc tính cho thấy diễn ngôn quảng bá điểm đến ưu tiên trình hiện điểm đến như một đối tượng có thể được nhận diện, đánh giá và ghi nhớ trong nhận thức của người đọc, trước khi được kích hoạt thành không gian trải nghiệm.

Bên cạnh đó, tham thể hành thể (Actor) và đích thể (Goal) xuất hiện chủ yếu trong các tiến trình vật chất, phản ánh bình diện hành động của thể giới điểm đến. Các tham thể này có thể được phân thành hai nhóm chính. Nhóm thứ nhất là các thực thể không gian như cảnh quan thiên nhiên hoặc công trình văn hóa - lịch sử - tâm linh khi được gắn với các chuyển động tự nhiên hoặc các hoạt động diễn ra trong không gian (chạy, uốn lượn, bao bọc, dẫn đến, tạo nên...), qua đó được trình hiện như những thực thể có sự vận động. Nhóm thứ hai là các tham thể con người, bao gồm du khách và người dân địa phương. Trong trường hợp này, du khách và người dân thường đảm nhiệm vai hành thể, trực tiếp triển khai các hoạt động tham quan, trải nghiệm, lao động hoặc sinh hoạt. Đích thể thường là các không gian, cảnh quan hoặc công trình xuất hiện như là đối tượng hoặc kết quả của hành động. Cách tổ chức hành thể - đích thể cho phép diễn ngôn kiến tạo điểm đến như một không gian có thể hành động và tham gia, thay vì chỉ là đối tượng quan sát tĩnh.

Đối với tiến trình tinh thần, tham thể chủ thể cảm nhận (Senser) giữ vai trò trung tâm. Trong ngữ liệu khảo sát, Senser chủ yếu là du khách với trạng thái tinh thần, cảm xúc tinh thần có được từ trải nghiệm. Ngoài ra, người dân địa phương cũng là tham thể cảm nhận trong trong các bối cảnh sinh hoạt cộng đồng. Các tham thể này phản ánh các trạng thái cảm xúc, tri nhận và đánh giá như yêu thích, ấn tượng, hài lòng, tận hưởng, cảm nhận, cảm thụ, qua đó làm cho thể giới điểm đến được kiến tạo vừa có thể “thực hiện”, vừa có thể “cảm nhận”. Bên cạnh đó, tham thể tồn tại (Existent) xuất hiện trong các tiến trình tồn tại nhằm xác lập sự hiện diện của các yếu tố trong không gian điểm đến. Các tham thể tồn tại thường là cảnh quan tự nhiên, công trình văn hóa - tâm linh hoặc các yếu tố không gian đặc trưng, được giới thiệu thông qua các cấu trúc tồn tại (có, tồn tại, xuất hiện...). Loại tham thể này đảm nhiệm chức năng dẫn nhập, cung cấp thông tin nền và khẳng định tính sẵn có của các yếu tố điểm đến trong thể giới diễn ngôn. Cuối cùng, tham thể chủ thể hành vi (Behaver) xuất hiện trong các tiến trình hành vi, chủ yếu là du khách hoặc người dân địa phương. Các chủ thể hành vi thường gắn với những hành vi cảm nhận hoặc phản ứng bên ngoài như dạo bước, ngắm nhìn, reo hò, nghỉ ngơi. Tuy nhiên, loại tham thể này xuất hiện với tần suất thấp và không giữ vai trò trung tâm, mà chủ yếu hỗ trợ cho việc làm mềm và tăng sắc thái trải nghiệm của diễn ngôn.

Như vậy, hệ thống tham thể trong diễn ngôn quảng bá điểm đến du lịch Việt Nam được tổ chức theo những vai trò ngữ pháp ổn định, được phân công phối hợp chặt chẽ với hệ thống tiến trình, qua đó góp phần kiến tạo điểm đến như một thể giới trải nghiệm có cấu trúc, định hướng rõ rệt và mang tính thuyết phục.

3.1.3. Hoàn cảnh trong vai trò tổ chức không gian và thời gian của điểm đến

Trong Ngữ pháp chức năng hệ thống, hoàn cảnh (circumstances) là thành tố hỗ trợ cho tiến trình và tham thể, có chức năng làm rõ bối cảnh diễn ra của kinh nghiệm được tổ chức trong mệnh đề, đặc biệt là kinh nghiệm gắn với việc hình dung và dự phóng trải nghiệm điểm đến. Qua khảo sát, có thể nhận thấy hoàn cảnh không chỉ đóng vai trò thông tin nền, mà còn tham gia trực tiếp vào việc kiến tạo hình ảnh điểm đến thông qua cách tổ chức không gian và thời gian trải nghiệm.

Hoàn cảnh không gian không chỉ trả lời câu hỏi điểm đến “ở đâu”, mà còn góp phần kiến tạo điểm đến như một không gian có chiều sâu, cấu trúc và khả năng trải nghiệm. Có ba loại hình không gian nổi bật trong các diễn ngôn được khảo sát. Thứ nhất là không gian cảnh quan thiên nhiên, thường giữ vai trò nền cho các tiến trình trải nghiệm gắn với khám phá, nghỉ dưỡng và cảm nhận, được biểu đạt qua các bối cảnh như núi rừng, sông suối, biển đảo, thung lũng hoặc cao nguyên, với các mô tả gợi vị trí như giữa đại ngàn, ven biển hay trải dài theo triền núi. Thứ hai là không gian văn hóa - lịch sử - tâm linh, được tổ chức như những không gian mang ký ức tập thể và giá trị tinh thần, gắn với các thực thể như đình, chùa, đền, di tích lịch sử, kiến trúc cổ kính; qua đó điểm đến không chỉ là nơi tham quan, mà còn là nơi tiếp cận và cảm nhận các giá trị văn hóa bền vững. Thứ ba là không gian đời sống địa phương, được kiến tạo thông qua các bối cảnh sinh hoạt thường nhật của cộng đồng cư trú như bản làng, làng chài, khu dân cư, chợ quê hoặc không gian lao động sản xuất. Không gian này mang tính gần gũi và chân thực, mở ra khả năng hòa nhập của du khách vào đời sống địa phương. Ba loại hình không gian này kết hợp tạo nên một cấu trúc không gian đa dạng và phong phú cho trải nghiệm điểm đến.

Hoàn cảnh thời gian không nhằm xác định mốc thời gian chính xác theo nghĩa lịch đại, mà góp phần thể hiện nhịp điệu, cảm thức và chiều sâu thời gian của trải nghiệm du lịch. Thứ nhất, đó là thời gian gắn với chu kỳ đời sống, phản ánh nhịp sinh hoạt quen thuộc của cộng đồng cư trú, thường được biểu đạt qua các mốc như buổi sáng, mùa vụ, dịp lễ hội hoặc các sinh hoạt thường niên. Thứ hai, thời gian mang tính tiếp diễn và vận động được sử dụng để gợi quá trình và sự kéo dài theo thời gian, thông qua các biểu thức như qua thời gian, theo năm tháng, từ lâu đời, qua đó thể hiện sự tiếp nối giữa yếu tố truyền thống và hiện đại. Thứ ba, thời gian cảm nhận và ký ức không được đo đếm bằng lịch biểu, mà được kiến tạo thông qua hồi ức, hoài niệm và liên tưởng, với các biểu thức như xưa cũ, dấu ấn thời gian, vẻ đẹp hoài niệm, góp phần làm sâu sắc chiều kích cảm xúc và văn hóa của điểm đến.

Cách tổ chức hoàn cảnh thường được hiện thực hóa qua những câu như “*Và chính trong cái bầu khí quuyền đầy mơ mộng ấy, bản Bút hiện ra với những nếp nhà sàn gỗ truyền thống nằm nép mình bên suối, tiếng khung cửi lách cách vọng ra từ những khung cửa gỗ nâu cũ, những vạt váy thổ cẩm phơi mình trong nắng sớm.*” (C06). Có thể thấy, các cụm từ “trong cái bầu khí quuyền đầy mơ mộng ấy”, “bên suối”, “từ những khung cửa gỗ nâu cũ” tổ chức bản Bút như một không gian sống được bao bọc; cảnh quan, kiến trúc và sinh hoạt đời sống địa phương đan xen, thay vì chỉ là phông nền tĩnh. Đồng thời, hoàn cảnh thời gian được gợi mở qua “trong nắng sớm” và nhịp âm thanh “tiếng khung cửi lách cách”, tạo nên cảm thức thời gian mang tính chu kỳ đời sống và giàu giá trị cảm nhận. Qua đó, điểm đến được kiến tạo như một thế giới trải nghiệm có không khí, nhịp điệu và chiều sâu cảm xúc, làm nền cho việc tổ chức và dự phóng các trải nghiệm tại điểm đến.

3.2. Thảo luận

Trong phạm vi ngữ liệu được khảo sát, diễn ngôn quảng bá điểm đến du lịch Việt Nam cho thấy xu hướng tổ chức hình ảnh điểm đến theo một cấu trúc tương đối ổn định và có hệ thống, được kiến tạo thông qua sự phối hợp nhất quán giữa các tiến trình, tham thể và hoàn cảnh. Sự phân công chức năng giữa các loại tiến trình phản ánh một cách tổ chức diễn ngôn có định hướng rõ ràng trong ngữ liệu khảo sát. Cụ thể, các tiến trình quan hệ chủ yếu được huy động để định danh, gán đặc tính và giá trị cho cảnh quan thiên nhiên cũng như các yếu tố văn hóa - lịch sử - tâm linh, trong khi các tiến trình vật chất và tinh thần tập trung vào các tham thể con người, đặc biệt là du khách và người dân địa phương. Cách tổ chức này góp phần kiến tạo điểm đến như một không gian trải nghiệm có cấu trúc, trong đó các yếu tố tự nhiên, văn hóa và con người được đặt trong những vai trò chức năng khác nhau, làm nền cho việc hình dung và dự phóng trải nghiệm du lịch.

Sự phân bố tương đối ổn định của các loại tiến trình, kết hợp với hệ thống tham thể và hoàn cảnh không gian - thời gian được tổ chức theo những mô thức lặp lại, giúp hình ảnh điểm đến được kiến tạo một cách tương đối hoàn chỉnh, dễ tiếp nhận và dễ hình dung đối với người đọc. Thay vì phản ánh sự đơn điệu, đặc điểm này cho thấy diễn ngôn quảng bá điểm đến có xu hướng ưu tiên tính mạch lạc và khả năng định hướng trải nghiệm hơn là nhấn mạnh sự khác biệt cục đoạn giữa các điểm đến riêng lẻ. Từ góc độ diễn ngôn học, đây có thể được xem là một đặc trưng của diễn ngôn quảng bá mang tính thể chế, trong đó các nguồn lực ngôn ngữ được huy động theo những khuôn mẫu ổn định nhằm bảo đảm hiệu quả thuyết phục và tính nhất quán trong việc kiến tạo hình ảnh điểm đến.

Tuy nhiên, những nhận định trên đây chỉ được rút ra trong phạm vi khảo sát siêu chức năng tư tưởng của Ngữ pháp chức năng hệ thống. Việc tập trung phân tích siêu chức năng này đã cho phép bài báo làm rõ cách diễn ngôn tổ chức kinh nghiệm và kiến tạo cấu trúc thế giới trải nghiệm của điểm đến. Nhưng nếu mở rộng khảo sát sang các siêu chức năng liên nhân và ngôn bản trong các nghiên cứu tiếp theo có thể làm sáng tỏ hơn các chiến lược thuyết phục, cách thức thiết lập quan hệ với người đọc, cũng như cơ chế tổ chức văn bản trong diễn ngôn quảng bá điểm đến du lịch. Bên cạnh đó, việc mở rộng nguồn ngữ liệu và thời gian thu thập ngữ liệu cũng có thể góp phần kiểm chứng và bổ sung cho những khuynh hướng diễn ngôn đã được nhận diện trong nghiên cứu này.

4. KẾT LUẬN

Việc vận dụng Ngữ pháp chức năng hệ thống, cụ thể là siêu chức năng tư tưởng đã cho phép bài báo làm rõ cách thức diễn ngôn quảng bá điểm đến du lịch Việt Nam trong ngữ liệu được khảo sát tổ chức kinh nghiệm và kiến tạo hình ảnh điểm đến thông qua sự phối hợp có hệ thống giữa tiến trình, tham thể và hoàn cảnh. Kết quả khảo sát cho thấy hình ảnh điểm đến không được trình hiện một cách rời rạc, mà được kiến tạo như một thế giới trải nghiệm có cấu trúc, trong đó cảnh quan thiên nhiên giữ vai trò nền tảng, các giá trị văn hóa - lịch sử - tâm linh và con người địa phương bổ sung chiều sâu bản sắc, còn du khách được định vị như chủ thể trải nghiệm trung tâm. Sự phân công tương đối ổn định giữa các loại tiến trình và vai trò tham thể cho thấy diễn ngôn quảng bá điểm đến không chỉ phản ánh hiện thực du lịch, mà còn định hướng cách điểm đến được hình dung và dự phóng trong nhận thức của người đọc. Từ đó, bài báo góp phần chỉ ra rằng Ngữ pháp chức năng hệ thống là một khung phân tích phù hợp và hiệu quả để tiếp cận diễn ngôn quảng bá điểm đến du lịch trong ngữ liệu khảo sát,

không chỉ ở khả năng mô tả các lựa chọn ngôn ngữ, mà còn làm rõ cách thức hình ảnh và trải nghiệm đi kèm đến được kiến tạo trong diễn ngôn thông qua các lựa chọn ngữ pháp cụ thể. Đồng thời, cách tổ chức phân tích theo tiến trình - tham thể - hoàn cảnh cho thấy tiềm năng của SFL như một công cụ phương pháp luận cho phép đọc diễn ngôn quảng bá du lịch một cách hệ thống, tránh lối tiếp cận thuần nội dung, và mở ra khả năng tiếp tục mở rộng phân tích sang các siêu chức năng khác trong những nghiên cứu tiếp theo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Nguyễn, H. (2003). *Phân tích diễn ngôn: Một số vấn đề lý luận và phương pháp*. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Dann, G. M. S. (1996). *The language of tourism: A sociolinguistic perspective*. CAB International.
- Halliday, M. A. K. (2001). *Dẫn luận ngữ pháp chức năng* (Hoàng Văn Vân dịch). Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Halliday, M. A. K., & Matthiessen, C. (2014). *An introduction to functional grammar* (4th ed.). Routledge.
- Jaworski, A. & Pritchard, A. (2005). *Discourse, Communication & Tourism*. Channel View Publications.
- Pike, S. (2008). *Destination marketing: An integrated marketing communication approach*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780080568935>
- Thurlow, C., & Jaworski, A. (2010). *Tourism discourse: Language and global mobility*. Palgrave Macmillan.
- Nguyễn, T. N. H. (2018). Lý thuyết ngữ pháp chức năng hệ thống và việc đánh giá chất lượng dịch thuật (Một phân tích qua văn bản du lịch tiếng Việt và bản dịch tiếng Anh). *Tạp chí Khoa học Xã hội (Thành phố Hồ Chí Minh)*, 8(240), 69-80.
- Tạ, L. M. P., & Nguyễn, T. N. N. (2025). Chiến lược ngôn ngữ chỉ thang độ áp dụng trong diễn ngôn quảng cáo du lịch tiếng Việt trên website của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. *Tạp chí Ngôn ngữ*, 11(421), 94-103.
- Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. (2025). *Cổng thông tin điện tử Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam*. <https://vietnamtourism.gov.vn/>
- World Tourism Organization. (2019). *UNWTO tourism definitions*.

Bảng 3. Thống kê các liên kết của các diễn ngôn có câu trích dẫn minh họa trong bài báo

Mã câu	Ngày đăng	Tiêu đề diễn ngôn	Link
C01	26/05/2025	Tà Xùa (Yên Bái) - “thiên đường nơi hạ giới”	https://vietnamtourism.gov.vn/post/63044
C02	12/08/2024	Thái Nguyên - điểm đến hấp dẫn	https://vietnamtourism.gov.vn/post/57894
C03	26/02/2025	Những điểm tâm linh đẹp như chốn thần tiên ở Hà Nam	https://vietnamtourism.gov.vn/post/61483
C04	10/06/2025	Hè xanh ở “thiên đường biển” Bình Định	https://vietnamtourism.gov.vn/post/63282
C05	30/12/2024	Điện Biên - Điểm hẹn lịch sử, văn hóa và du lịch	https://vietnamtourism.gov.vn/post/60532
C06	23/06/2025	Bản Bút (Quan Hóa - Thanh Hóa): Nơi hồn Thái thức dậy cùng du lịch xanh	https://vietnamtourism.gov.vn/post/63488

(Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, 2025)